

BOSHLANG‘ICH SINFDA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA INTERAKTIV METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Ismanova Gulzoda Abduqodir qizi

Namangan davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Tel: +998 93-236-44-51

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666274>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinfda tabiiy fanlarni o‘qitishda interaktiv metodlarning samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Unda bu metodlarning o‘quv jarayonidagi ahamiyati va ularning o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va ilmiy izlanish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi roli ko‘rsatib o‘tilgan. O‘quvchilarning darsga faol ishtirokini ta‘minlash, o‘rganilgan materialni chuqurroq va samarali o‘zlashtirish maqsadida muammoli vazifalar, guruh ishlari, tajriba o‘tkazish va interaktiv taqdimotlar kabi metodlardan foydalanishning o‘rni batafsil bayon etilgan. Shuningdek, ushbu metodlarning o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, muloqot qilish va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qanday ta‘sir qilishi va ularning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, tabiiy fanlar, interaktiv metodlar, interaktiv ta‘lim, darslarni tashkil etish, o‘qitish metodlari, faol o‘qitish, innovatsion ta‘lim metodlari, didaktik metodlar, fanlarni o‘rgatish usullari, o‘quv jarayoni, studentlarni jalb etish, interaktiv texnologiyalar.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: В данной статье описывается значение естественнонаучных дисциплин в учебном процессе, направленных на изучение эффективности организации уроков естествознания в начальных классах на основе интерактивных методов, их значение для развития у учащихся навыков самостоятельного мышления и научного исследования. Подробно описано применение таких методов, как проблемные задания,

групповая работа, проведение экспериментов и интерактивные презентации для обеспечения активного участия учащихся в уроке, более глубокого и эффективного усвоения изученного материала. Также освещаются преимущества этих методов, направленных на развитие у учащихся навыков критического мышления, общения и командной работы.

Ключевые слова: начальная школа, естественные науки, интерактивные методы, интерактивное обучение, организация уроков, методы обучения, активное обучение, инновационные методы обучения, дидактические методы, методы обучения предметам, учебный процесс, вовлечение студентов, интерактивные технологии.

EFFECTIVE USE OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN TEACHING NATURAL SCIENCES IN THE PRIMARY CLASS

Annotation: this article describes the importance in the process of teaching science, aimed at studying the effectiveness of organizing natural science classes in the primary class on the basis of interactive methods, their importance in the development of independent thinking and scientific research skills in students. Detailed information has been provided on the application of techniques such as problem tasks, group work, experimentation, and interactive presentations to ensure active student participation in the classroom, to more deeply and effectively assimilate the material studied. The advantages of these techniques are also highlighted in students, aimed at developing critical thinking, communication and teamwork skills.

Key words: elementary grade, natural sciences, interactive methods, interactive education, lesson organization, teaching methods, active teaching, innovative educational methods, didactic methods, methods of teaching subjects, educational process, student involvement, interactive technologies.

Kirish. Mamlakatimizda boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish jarayoni faqatgina bilim berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash,

muammolarni hal qilish va ilmiy izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bugungi ta'lim tizimida interaktiv metodlar keng qo'llanilib, o'quvchilarning darsdagi faol ishtirokini ta'minlash va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Ushbu metodlar o'quvchilarni passiv qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantirish imkonini yaratadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning samaradorligi, afzalliklari va qo'llaniladigan metodikalar haqida so'z yuritiladi.

Interaktiv metodlar — o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali o'quv jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan va o'zaro faol aloqani rag'batlantiradigan metodlar tizimidir. Ushbu metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga, o'z fikrlarini erkin ifodalashga, savollar berishga va muammolarni hal qilishga undaydi. Interaktiv yondashuvlar orqali o'quvchilarda ijodkorlik, muloqot qilish, boshqalar fikrini tinglash va o'z fikrlarini asoslash kabi muhim ko'nikmalar rivojlanadi. Tabiiy fanlar darslarida interaktiv metodlardan foydalanish, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularni ilmiy izlanishlar olib borishga, tajribalar o'tkazishga va turli hodisalarni kuzatishga ham rag'batlantiradi.

Tabiiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarga o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishda yordam beradi. Quyidagi interaktiv metodlar boshlang'ich sinfda tabiiy fanlar darslarini samarali tashkil etishda alohida ahamiyatga ega:

Muammoli vazifalar: muammoli vazifalar darsda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish uchun samarali usuldir. Ushbu metod orqali o'quvchilar o'zlari muammoni aniqlash, unga tegishli sabablarni o'rganish va yechimlar izlashga undaladi. Misol uchun, ekologik muammolar yoki tabiiy hodisalarni misol qilib keltirib, o'quvchilarga bu muammolarni hal qilish yo'llarini topish uchun izlanishlar olib borishga imkoniyat yaratish mumkin. Bu metod nafaqat o'quvchilarning analitik fikrlashini kuchaytiradi, balki ularni jamiyatdagi dolzarb ekologik muammolarni anglashga ham yordam beradi.

Guruhlar bilan ishlash: o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ularni kichik guruhlariga ajratib, har bir guruhga tabiiy fanlar

bo'yicha maxsus vazifalar berish mumkin. Bu metod, o'quvchilarning o'zaro fikr almashishini va guruh ichida muammolarni tahlil qilish jarayonini o'rgatadi. Guruhlar birgalikda masalani yechishga harakat qilib, o'z yechimlarini taqdim etadilar. Ushbu yondashuv, o'quvchilarning jamoaviy fikrlash va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi, shuningdek, ular o'z fikrlarini ishonch bilan bildirishi uchun ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Tajriba va kuzatishlar: boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitishda turli tajribalar va kuzatishlar o'tkazish, o'quvchilarda ilmiy qiziqishni uyg'otadi. Tajribalar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar, bu esa ularning tasavvurini kengaytiradi. Masalan, o'quvchilarni tajriba o'tkazishga jalb qilish orqali ular o'rgangan ilmiy g'oyalarning real hayotdagi ilovasini ko'rishlari mumkin. Kuzatishlar esa o'quvchilarga tabiiy hodisalarni tahlil qilish, ularning sabablari va oqibatlarini o'rganish imkonini beradi. Bu metod o'quvchilarda ilmiy izlanish va kuzatuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Interaktiv taqdimotlar: tabiiy fanlar bo'yicha interaktiv taqdimotlar tayyorlash, o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Grafikalar, videolar va multimedia materiallari yordamida darsning mazmuni yanada tushunarli va qiziqarli bo'ladi. Interaktiv taqdimotlar o'quvchilarga darsni oson o'zlashtirishga yordam beradi, chunki vizual materiallar o'rgangan bilimlarni ko'rish va anglashni osonlashtiradi. Buning natijasida, o'quvchilarning diqqatini jamlash va o'rganish jarayonini samarali tashkil etish mumkin bo'ladi.

Fikr almashish va muhokama: darsda o'quvchilarga muayyan mavzu yoki masala haqida fikr almashish va muhokama qilish imkoniyatini berish, ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, tabiiy fanlar bo'yicha ekologik muammolar, tabiiy resurslar, energiya manbalari kabi mavzularda o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirish va boshqalar fikrini tinglash imkonini yaratish mumkin. Bu metod, o'quvchilarga boshqalar bilan muloqot qilish, o'z fikrlarini asoslash va ilmiy nuqtai nazarlarni baholashni o'rgatadi. Shuningdek, muhokama

jarayonida o‘quvchilarning fikrlarining xilma-xilligi orqali yangi bilimlar olish, ularni kengroq anglashga yordam beradi.

Interaktiv metodlarning afzalliklari quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi (1-rasm):

1-rasm. Interaktiv metodlarning afzalliklari

1. **Faol ishtirok etish:** Interaktiv metodlar o‘quvchilarning darsda faol ishtirokini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘quvchilar dars davomida nafaqat o‘rganish jarayonida qatnashadilar, balki o‘quv materialini o‘zlashtirishda o‘z fikrlarini, tajribalari va bilganlarini o‘rtoqlashadilar. Bu metodlar o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, o‘rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shuningdek, interaktiv metodlar orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo‘lishadi, bu esa ularning o‘rganish jarayonini chuqurlashtiradi.

2. **Mustaqil fikrlashni rivojlantirish:** Interaktiv metodlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Muammoli vazifalar, guruh ishlari, tajribalar va kuzatishlar orqali o‘quvchilar o‘zlari masalalarni tahlil qilishni, ilmiy yondashuvni qo‘llashni o‘rganadilar. Bu, o‘z

navbatida, ularning ijodiy fikrlashini va muammolarni hal qilishdagi samaradorligini oshiradi. Mustaqil fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishi, o'quvchilarga kelajakda turli sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishda yordam beradi.

3. **O'quvchilar o'rtasida muloqotning kuchayishi:** Interaktiv metodlar o'quvchilarni bir-biri bilan faol muloqot qilishga, fikr almashishga undaydi. O'quvchilar jamoaviy ishlash, guruh muhokamalari va muammolarni hal qilish jarayonida o'zaro fikr almashishadi. Bu usul, o'z navbatida, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga, o'quvchilarga bir-birining fikrini tinglash va samarali muloqot qilishni o'rgatadi. Muloqot qilish ko'nikmalari esa o'quvchilarning jamiyatda faol va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli fuqarolar bo'lib shakllanishlariga yordam beradi.

4. **Yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish:** Interaktiv metodlar o'quvchilarga o'z bilimlarini tanqidiy tahlil qilish, tajriba o'tkazish va kuzatishlar orqali yangi bilimlar olish imkoniyatini yaratadi. Bu usullar o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmalarni, ya'ni muammolarni tahlil qilish, fikrlarni tartibga solish, mantiqiy xulosa chiqarish va ilmiy izlanishlar olib borish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shuningdek, o'quvchilar o'zlarining bilimlarini amaliyotga tatbiq etish va yangi vazifalarni hal qilishda qo'llashni o'rganadilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinfda tabiiy fanlar darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etish, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu metodlar o'quvchilarning nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilar nafaqat o'z bilimlarini oshiradilar, balki muammolarni hal qilish, ilmiy izlanishlar olib borish va kreativ fikrlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Bu esa o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam asos yaratadi. Interaktiv metodlar yordamida o'quvchilar o'zlarining bilimlarini amaliyotga tatbiq etish, yangi ma'lumotlar olish va o'rganish jarayonida faollik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularni zamonaviy, bilimli va kreativ shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022. 212-bet
2. D.Muminova, M.Qo'ldasheva, S.Tursunov, S.Jurayeva. Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar. Darslik. 2023 –yil. – B. 178
3. K. T. Henson. The Teacher as Decision Maker: A Guide to Classroom Research and Reflection. Prentice Hall. 1996.
4. D. W.Johnson, F. P. Johnson. Joining Together: Group Theory and Group Skills. Prentice Hall. 1994.
5. A. A. Gokhale. Collaborative Learning Enhances Critical Thinking. Journal of Technology Education. 1995. 7(1), 22-30.